

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Gibrid ta'lim o'qituvchilarga an'anaviy darslar va onlayn ta'limni uyg'unlashtirish, shuningdek, ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatlarini beradi. Bu pedagogik yondashuv, talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantiradi va o'qish jarayonida talabalarga ko'proq motivatsiya ulashadi.

Gibrid ta'limda baholash tizimi o'qituvchilarga talabalarning bilimlarini tezkor va aniq baholash, o'zlashtirishdagi kamchiliklarni aniqlash va talabalar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, ta'lim jarayonini yanada samarali va tizimli qiladi.

Gibrid ta'limda texnologiyalarga bo'lgan qaramlik talabalarni va o'qituvchilarni o'qish jarayonining samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan vositalar va infrastrukturaga qaratadi. Internetga kirishning cheklanganligi yoki texnologiyalarga bo'lgan yetarli bilimning mavjud emasligi ba'zi talabalarga qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

Gibrid ta'limni amalga oshirishda o'qituvchilarning texnologiyalarga bo'lgan bilimlari muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning texnologik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ular uchun treninglar o'tkazish va o'qish materiallari bilan ta'minlash zarur [5].

Xulosa qilib shuni aytamizki, pedagogik texnologiya fani, gibrid ta'limda o'qitish jarayonini yanada samarali va innovatsion qilishda katta rol o'ynaydi. Gibrid ta'lim modeli, talabalarga ta'limni o'z vaqtida va moslashuvchan tarzda olish imkoniyatini yaratib, ta'lim tizimini kengaytiradi. Shuningdek, bu yondashuv o'qituvchilarni o'z bilim va pedagogik ko'nikmalarini takomillashtirishga undaydi. Biroq, gibrid ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun texnologiyalarni qo'llashda mavjud bo'lgan muammolarni hisobga olish, o'qituvchilarning texnologik tayyorligini rivojlantirish va talabalar uchun internetga kirish imkoniyatlarini oshirish muhimdir. Pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, shu bilan birga talabalarga yangi pedagogik yondashuvlar orqali ta'lim olish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bennet, D., & Lockyer, L. (2004). The role of pedagogy in e-learning design. *Educational Media International*, 41(1), 29-42.
2. Harris, J. (2011). Teaching in a hybrid classroom: What works and why. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 23(3), 305-320.
3. Northcutt, N. M., & Schuetz, P. L. (2010). Creating a blended learning environment in higher education. *The Journal of Higher Education Theory and Practice*, 10(2), 25-34.
4. Oliver, R. (2001). Exploring strategies for online teaching and learning. *Education Media International*, 38(1), 35-44.
5. Picciano, A. G. (2017). Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model. *Online Learning*, 21(3), 166-190.

UO'K: 378.015.31:316.77

SUN'IY INTELLEKTNI ILMIY TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA INTEGRATSIYA QILISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15336795>

Usmanova Xurshida Aybekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqola sun'iy intellektning (SI) ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqot jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ilmiy ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, modellashtirish va prognozlashni sezilarli darajada soddalashtiradi. SI texnologiyalari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash*

samaradorligi oshadi, ilmiy xulosalar uchun vaqt va resurslar tejaldi. Maqola sun'iy intellektning ilmiy sohalarda qo'llanilish misollarini, afzalliklarini va cheklolarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar *Sun'iy intellekt, ilmiy tadqiqotlar, ma'lumotlarni tahlil qilish, modellashtirish, texnologiyalar integratsiyasi.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются возможности интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в научно-исследовательскую деятельность. Использование технологий ИИ в исследовательских процессах значительно упрощает сбор, анализ, моделирование и прогнозирование научных данных. Технологии ИИ повышают эффективность работы с большими объемами данных, экономя время и ресурсы для научных выводов. В статье приведены примеры применения ИИ в научной сфере, а также его преимущества и ограничения.*

Ключевые слова. *Искусственный интеллект, научные исследования, анализ данных, моделирование, интеграция технологий.*

Abstract. *This article analyzes the possibilities of integrating artificial intelligence (SI) into scientific research activities. The use of SI technologies in research processes significantly simplifies the collection, analysis, modeling, and forecasting of scientific data. SI technologies enhance efficiency in working with large datasets, saving time and resources for scientific conclusions. The article highlights examples of SI applications in scientific fields, their advantages, and limitations.*

Keywords: *artificial intelligence, scientific research, data analysis, modeling, technology integration.*

Sun'iy intellekt (SI) bugungi kunda ko'plab sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, ilmiy tadqiqotchilik faoliyatida ham o'zining salmoqli o'rnini egallamoqda. Tadqiqot jarayonlarining murakkabligi, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash ehtiyoji va texnologik rivojlanish talablariga javoban, SI vositalari zamonaviy ilm-fanni samarali va tezkor rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

SI yordamida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlari optimallashtirilib, ilmiy jarayonlarning aniqligi va sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada SI texnologiyalarining ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari, uning afzalliklari va qo'llanilish misollari ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy SI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini beradi. Tadqiqotlarda SI vositalari yordamida statistik tahlillarni o'tkazish ancha osonlashadi (Smith et al., 2020). Masalan, bioinformatikada genetik ma'lumotlarni qayta ishlashda SI usullari keng qo'llaniladi. SI vositalari murakkab biologik, ekologik va ijtimoiy jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llanilmoqda (Jones, 2019). Dastlabki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI orqali modellar tuzish aniqlik darajasini sezilarli oshiradi. Ilmiy maqolalarni avtomatik tahlil qilish va tegishli adabiyotlarni topishda SI asosidagi NLP vositalari katta yutuqlarga erishdi (Brown et al., 2021).

Sun'iy intellektning ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiyasi ilmiy jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, SI texnologiyalari katta ma'lumotlar bilan ishlash, murakkab jarayonlarni modellashtirish, va prognozlashni sezilarli darajada takomillashtiradi [1].

Midjourney Aldasturi tadqiqot ishlarining amaliy jihatlarini ochib berishda rasmi, illiustrativ tasvirlarni keltirishda, fazoviy tasvirlarni ishlab chiqishda, tadqiqot ishini yoritishga doir virtual tasvirlarni ifodalashda ko'maklashadi. Tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanma va metodik ishlanmalarni ishlab chiqishda ushbu dastur asosida yaratilgan tasvirlardan qo'llanilgan.

AdobePODCACT dasturi onlayn darslarning sifat darajasini oshirishda va SMART texnologiyalariga asoslangan audiovizual materilallarni qayta ishlashda keng qo'llanildi.

Talabalarga yetkazib berilishi mo'ljallangan onlayn darslarning ovozlarini tiniqlashtirish va shovqinlardan tozalash imkonini yaratib berdi. Biz bilamizki avvallari bunday imkoniyatlardan kerakli asbob uskunalarsiz foydalanish imkonsiz bo'lgan.

Copy AI tadqiqot ishlarining kuzatish jarayonlarini tasvirga olishda, reklamalar yaratishda, yangi metodlarni videolarda aks ettirishda hamda multimedia resrslarini tayyorlashda kreativ videolarni yaratishda ko'maklashadi. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalar asosan tadqiqot ishlarining ob'yekti sifatida 1-4 sinf o'quvchilarining egallashlari lozim bo'lgan bilimlarini metodik takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar bilan ishlaydilar. Buni inobatga olib boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos metodikalarni tanlashda audio va video ishlanmalar muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham ushbu dasturdan foydalanish bir qancha qulayliklarni keltirib beradi.

Beautiful AI dasturi ijodiy va tizimli ishlangan taqdimotlar yaratishga va uni takomillashtirishga yaqindan ko'maklashadi. Bu oz vaqt saflab ko'p natijaga yetishishga olib keladi. Talabalarning uchbu dasturdan foydalanishlari bugungi kunda juda keng tarqaldi. Bizning tadqiqot ishimizda ham magistratura talabalarining tadqiqot ishlarini amaliyotda qo'llash va tajriba-sinovdan o'tkazish bosqichida qo'llaniladi.

Bing AI dasturi nazariy va konseptual ma'lumotlarni yig'ishda ommalashgan usullardan biri hisoblanadi. Biz xohlamasakda talabalar kitoblar va boshqa adabiyotlarni ochib o'qishdan ko'ra internet imkoniyatlaridan foydalanishni afzal biladilar. Bu esa bizning tadqiqot ishimizda zamonaviy yondashuvlarga asoslanib vazifalar belgilashimizni taqozo qiladi. Ushbu dastur tanlangan muammolar bo'yicha yuzdan ortiq ma'lumotlarni jamlab, umumiy xulosalar, mantiqiy mulohazar berishi mumkin. Yana bir afzallik jihati boshqa dasturlardan farqli olindan manbaaning havolasini taqdim qila oladi. O'sha ma'lumot yuzasidan chuquqroq o'rganishni xoxlovchilar mazkur havola orqali bir qancha bilimlarga ega bo'lishlari mumkin hisoblanadi. Ularning tadqiqot faoliyatining ayrim boqqichlarida ushbu dasturdan qo'llanildi [2].

Sun'iy intellekt darslardagi qaysi mavzularni yaxshilash kerakligiga e'tiborni jalb qilishnishi kerak bo'lgan imkoniyatga ega, chunki o'qituvchilar har doim ham o'quv materiallaridagi bo'shliqlardan xabardor bo'lmasligi mumkin, bu esa ta'lim oluvchilarning chalkashliklariga olib keladi. Darslarni talabalarning profiliga ko'ra shakllantirish va turli mazmun va darslar bilan qiziqishlarini uyg'otish mumkin. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga uy vazifasini bajarishda ko'maklashadi. Masalan, ochiq onlayn kurs provayderi sifatida faoliyat yurituvchi Coursera talabalarning muammoga javoblarini baholaydi. Coursera, talaba topshiriqqa noto'g'ri javob berganida, tizim orqali o'qituvchi ogohlantiriladi va tizim bo'lajak talabalarga to'g'ri javobga maslahatlar beradigan xabar jo'natadi. Ushbu sun'iy intellekt tizimi darslarni tushuntirishga va barcha talabalar ayni kontseptual asosni yaratishga yordam beradi. Shunday qilib, o'qitish strategiyalari uchun texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchilar talabalar ishtirokida yaratilgan avtomatik ma'lumotlarning afzalliklaridan foydalana oladilar. Chunki bu raqamli axborot tizimlari qisqa vaqt ichida katta hajmdagi axborotni tez saqlash va qayta ishlab chiqishga moyildir. Ushbu maxsus algoritmlardan boshqa, ushbu tizimlar ta'lim oluvchilarning faollik darajasini belgilashi hamda ta'lim oluvchining sinfda sodir bo'ladigan xatti-harakatlar modellarini tushunishi va bu natijalarni o'qituvchiga xabar qilishi mumkin. Ushbu texnologiyani joriy etish o'qituvchilarga o'z sinflarini to'g'ri boshqarishga ko'maklashadi va ular hujjatlarga kamroq vaqt ajratadi va yuqori sifatli tadqiqot asosida o'qitish uchun sun'iy intellekt vositalaridan bebaho tushunchalarni olishga ko'proq vaqt sarflay oladilar.

Ushbu tadqiqot adabiyotlarni ko'rib chiqish bo'lib, sun'iy intellektning ta'limga ta'siri haqidagi mavjud ma'lumotlarni birlashtirishga yo'naltirilgan. Adabiyotlarni ko'rib chiqish – tadqiqotchilar, akademiklar yoki amaliyotchilar tomonidan mavzu bo'yicha olingan ma'lumotlarni tizimli, tushunarli va takrorlanadigan tarzda sintez qilish va baholash imkonini yaratadigan tadqiqot usuli hisoblanadi. Ushbu tadqiqot yozma manbalar orqali foydalaniladi.

Tadqiqotda sifatli tadqiqot usullaridan biri bo'lgan so'rov modeli qo'llanildi. So'rov modellari – bu o'tmishdagi yoki hozirgi vaziyatni qanday bo'lsa, shunday ifodalashga qaratilgan tadqiqot yondashuvlari. Tadqiqotning asosini tashkil etuvchi hamda tadqiqot fani bo'lgan hodisa, shaxs yoki ob'ektni o'zgartirish yoki ta'sir qilish uchun hech qanday harakat sarflamasdan mavjud shartlar doirasida aniqlashga harakat qilinadi. Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni to'plash uchun hujjatlarni skanerlash usulidan foydalanilgan. Mavjud yozuvlar va hujjatlarni tekshirish orqali ma'lumotlarni to'plash hujjatlarni skanerlash deb ta'riflanadi. Hujjatlarni skanerlash – ma'lum bir maqsad uchun manbalarni skanerlash, ko'rib chiqish, eslatmalar olish va baholashdir.

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonlarining turli jabhalarida muhim rol o'ynaydi[3]. Biroq, sun'iy intellektning pedagogik ta'limda tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlantirishga ta'siri bir qancha afzalliklarga bog'liq. Ushbu tadqiqotda sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi ta'siri muhokama qilinadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari so'nggi yillarda jadal rivojlanib, ta'lim jarayonlarida turli xil o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu o'zgarishlar ba'zan ijobiy imkoniyatlarni taqdim etsa, ba'zida yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Ta'limda sun'iy intellektning o'zgarishi talabalar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari nuqtai nazaridan muhokama etiladi. Biroq, sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq ba'zi munozarali fikrlarni ham hisobga olinishi lozim.

Birinchisi, sun'iy intellekt texnologiyalarining axloqiy o'lchovidir [4]. Ma'lumotlarning maxfiyligi, talabalarining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, sun'iy intellekt tizimlari noxolis bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar va axloqiy me'yorlarga rioya etish kabi masalalarni hisobga olish lozim. Ta'lim muassasalari ushbu axloqiy masalalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatga kirishishlari va sun'iy intellektdan foydalanishda ta'lim oluvchilarning huquqlarini himoya qilishlari lozim.

Ikkinchisi, ta'lim jarayonida o'qituvchining o'rni, ta'lim oluvchilar bilan o'zaro munosabati, o'qitish strategiyasi va ta'lim oluvchi-o'qituvchi munosabatlari kabi inson omillari muhim o'rin egallaydi. Bu omillarga qanday ta'sir qilishini va o'qituvchilarning roli sun'iy intellekt texnologiyalari bilan o'zgarishini hisobga olish lozim. Sun'iy intellekt o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va yaxshi ta'lim tajribasini ta'minlash uchun ishlatilishi kerak, lekin inson omilining ahamiyatini e'tiborsiz qoldirmaslik lozim.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, bizning fikrimizcha, magistratura talabalarining yuqori darajada ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning eng oson usuli bu – pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarining bilim, mediatahlil va kreativligini oshirib borishga qaratilgan harakatlardir. Bunda talabalar ilmiy tadqiqotchilikni o'zlashtirish, rivojlantirish va takomillashtirish orqali kompetensiyaviy layoqatga erishadilar.

Ta'lim samaradorligini ta'minlash keng qamrovli texnologik jarayon hisoblannazi. Ta'limni mazmunan yangilashda, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim berishning yangi (loyiha ishi, amaliy-mashg'ulot, o'quv-tadqiqot kabi) turlarini joriy qilish hamda amaliyotga tatbiq qilishga o'zining mantiqiy asosiga ega bo'lgan psixologik-pedagogik ham falsafiy jihatlarining uslubiy

yechimini topishi kerak bo'lgan muammolardan biri sifatida ta'kidlanadi. Hozirgi ta'lim tizimida magistratura talabalarida yangi bilimlarni mustaqil izlab topish, ularni egallash, zarur axborotlarni to'plash, farazlarni ilgari surish, muayyan fikrga kelish, yakuniy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradigan usullardan foydalanish aktual hisoblanadi.

Demak, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida katta imkoniyatlarga ega. U talabalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi, o'qituvchilar uchun ish yukini kamaytirishi va ma'lumotlarni tahlil qilish va ko'rsatmalar bilan ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ximmatqulova N.T. Dars jarayonida o'quv-didaktik material hamda vositalarni tayyorlash va ulardan foydalanish. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1317-1325 Google Scholar Scientific Library of Uzbekistan Academic Research, Uzbekistan 1318 www.ares.uz

2. Saydullayev J.Y. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning psixologik mexanizmlari. "Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 25-oktabr 2023-yil. 439-442-b.

3. Abduqunduzova N. Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi. Yangi O'zbekiston jurnali. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>. 2024 y.

4. Shaoqin Pan, Yanhong Ma, Zhenghan Chen. A Study of Midjourney-based Artificial Intelligence in Clothing Design Innovation. The Author(s) 2024. R.Magdalen et al. (eds.), Proceedings of the 2024 9th International Conference on Social Sciences and Economic. Development (ICSSD 2024), Advances in Economics, Business and Management Research 289. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-459-4_78

UO'K: 372.3.371.214

MAKTABGACHA TA'LIMDA MONTESSORI TA'LIMI

<https://zenodo.org/records/15336797>

Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli tadqiqotchi olim Mariya Montessorining ta'lim faoliyatlari va ular orqali bola rivoji ta'siri haqida fikrlar bayon etilgan. Shu bilan bir qatorda Montessori sinflarida foydalaniladigan materiallar hamda ular asnosida maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bola, Montessori metodi, sinf, materiallar, rivojlanish, mustaqillik, AMI (Xalqaro Montessori Jamiyati), singdiruvchi ong, faoliyatlar.

Аннотация. В данной статье изложены многочисленные мысли о педагогической деятельности известного исследователя и ученого Марии Монтессори и ее влиянии на развитие ребенка. Кроме того, приведена информация о материалах, используемых в классах Монтессори, и их воздействии на развитие детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: ребенок, метод Монтессори, класс, материалы, развитие, самостоятельность, AMI, впитывающий разум, деятельность.

Abstract. This article presents numerous ideas about the educational activities of the renowned researcher and scholar Maria Montessori and their impact on child development. Additionally, it provides information on the materials used in Montessori classrooms and their influence on the development of preschool-aged children.

Keywords: child, Montessori method, class, materials, development, independence, AMI, absorbent mind, activities.

